

УДК 616.858-008.6

DOI 10.5281/zenodo.15240855

Научная статья

БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДЕЙСТВИЯ МЕДИКАМЕНТОЗНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА

THE BIOCHEMICAL BASIS OF THE ACTION OF DRUGS FOR THE TREATMENT OF PARKINSON'S DISEASE

ЛЕВИНА ДАРЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА,

Уральский государственный медицинский университет.

ФЕРТИКОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА,

старший преподаватель кафедры биохимии,

Уральский государственный медицинский университет.

LEVINA DARYA EVGENIEVNA,

Ural State Medical University.

FERTIKOVA NATALIA SERGEEVNA,

Senior Lecturer at the Department of Biochemistry,

Ural State Medical University.

В данной статье рассматриваются ключевые механизмы нарушения синтеза дофамина, приводящие к снижению функционирования дофаминергического nigrostriарного пути и, как следствие, нарушению двигательных функций и развитию болезни Паркинсона. Обсуждаются биохимические основы действия основных групп медикаментозных средств, используемых при лечении заболевания, а также подчеркиваются их особенности. В результате установлено, что для достижения максимального эффекта от терапии важно использовать комбинацию нескольких препаратов. Обобщается опыт различных специалистов относительно отсутствия стандартной схемы лечения. Вследствие этого каждому пациенту подбирается индивидуальное лечение.

This article discusses the key mechanisms of impaired dopamine synthesis that lead to a decrease in the functioning of the dopaminergic nigrostriatal pathway and, as a result, impaired motor function and the development of Parkinson's disease. The biochemical basis of the action of the main groups of drugs used in the treatment of the disease is discussed, and their features are emphasized. As a result, it was found that to achieve the maximum effect of therapy, it is important to use a combination of several drugs. The experience of various specialists regarding the lack of a standard treatment regimen is summarized. As a result, individual treatment is selected for each patient.

Ключевые слова: *болезнь Паркинсона, ДОФА-декарбоксилаза, тирозинмонооксигеназа, дофаминергический путь, дофаминовые рецепторы.*

Key words: *Parkinson's disease, DOPA decarboxylase, tyrosine monoxygenase, dopaminergic pathway, dopamine receptors.*

Блезнь Паркинсона – это нейродегенеративное заболевание, основными клиническими проявлениями которого являются акинезия, ригидность и тремор. В настоящее время им страдают более 9 миллионов людей [13, с. 155-165]. Оно является одним из наибо-

лее часто встречающихся после болезни Альцгеймера [10, с. 13-17]. Первые симптомы возникают преимущественно в возрасте 50-60 лет [3]. Заболеваемость в 1,5 выше у мужчин. Гусякова О.А. и другие исследователи связывают это с генетическими дефектами, связанными с X-хромосомой, а также с нейропротективной ролью эстрогенов [1]. Болезнь Паркинсона характеризуется дефицитом дофамина, играющего главную роль в формировании двигательных актов, в разных отделах центральной нервной системы. Низкая концентрация нейромедиатора обусловлена нарушением его синтеза вследствие дефектов тирозинмонооксигеназы и ДОФА-декарбоксилазы, гибелью нейронов, в которых этот процесс происходит, а также изменением активности D1 и D2-подобных рецепторов. По разным оценкам, на момент постановки диагноза болезни Паркинсона потеря дофамина в черной субстанции составляет 60-80 % [22, с. 369-379]. На современном этапе развития медицины в фармакотерапии заболевания используются четыре основных класса препаратов: Леводопа, ингибиторы моноаминоксидазы типа В, ингибиторы катехол-О-метилтрансферазы и агонисты дофамина. Их действие направлено на повышение периода полураспада и биодоступности L-DOPA, предшественника дофамина, а также на дофаминовые рецепторы. Для достижения наибольшей эффективности терапии в большинстве случаев используются различные комбинации этих лекарств.

Нигростриарный дофаминергический путь является основным элементом экстрапирамидной системы, нейронами которого выделяется до 80% мозгового дофамина [2]. Основные образования экстрапирамидной системы, осуществляющие двигательные акты: хвостатое ядро, чечевицеобразное ядро (состоящее из скорлупы и бледного шара), черная субстанция, субталамическое ядро [11, с. 3-5].

При нормальном функционировании экстрапирамидной системы в черной субстанции содержатся нейроны, вырабатывающие дофамин (рис. 1).

Рис. 1. Образование дофамина из тирозина

Дофамин по дофаминергическому нигростриарному пути поступает в хвостатое ядро, где высвобождается в синапсах. Дофамин тормозит функцию хвостатого ядра, блокируя выработку стриарными холинергическими нейронами медиатора возбуждения ацетилхолина. Таким образом, дофамин уменьшает тормозное влияние хвостатого ядра на моторику [8, с. 1850-1860; 20, с. 497-513].

Рецепторы дофамина относятся к рецепторам трансмембранного типа, связанным с G-белками и использующим в качестве вторичных посредников цАМФ [23, с. 114-119]. Было

выявлено пять подтипов рецепторов дофамина: D1, D2, D3, D4, D5. Дофаминовые рецепторы (D1R – D5R) кодируются у человека 5 генами (DRD1–DRD5) [9, с. 1781-1791].

Рецепторы по механизму действия подразделяются на две основные группы (рис. 2):

1) D1-подобные (D1, D5) активируют аденилатциклазу. Обеспечивают прямую связь стриатума с паллидумом, облегчая формирование произвольных движений, стимулируют моторные отделы коры.

2) D2-подобные (D2, D3, D4) ингибируют аденилатциклазу. Активируют непрямую связь бледного шара и стриатума в условиях дефицита дофамина. Вызывают гипокинезию и ригидность [17, с. 38-40].

Рис. 2. Механизм действия D1 и D2-подобных рецепторов

Таким образом, дофамин обеспечивает прохождение нервных импульсов по прямому пути, ингибируя непрямой путь. При болезни Паркинсона можно наблюдать разрушение черной субстанции или патологию D1-подобных рецепторов, также Гусякова О. А. и другие отмечают происходящее повышение активности непрямого пути, приводящее к нарушению двигательных функций [1].

Ведущая роль в нарушении синтеза дофамина принадлежит тирозингидроксилазе. Менее значим генетический дефект ДОФА-декарбоксилазы.

Фермент тирозинмонооксигеназа (тирозингидроксилаза) катализирует гидроксилирование L-тирозина до L-3,4-дигидроксифениланина (L-ДОФА), предшественника дофамина. Это Fe²⁺ зависимый цитозольный фермент, его коферментом является тетрагидробиоптерин (Н4БП). Основным механизмом регуляции тирозингидроксилазы является фосфорилирование ее сериновых остатков в N-концевом регуляторном домене белка. Остатки серина в 8, 19, 31, и 40 положениях подвергаются фосфорилированию, опосредованному различными протеинкиназами. Считается, что степень фосфорилирования в 31 и 40 положениях оказывает прямое влияние на ферментативную активность тирозингидроксилазы, в то время как фосфорилирование 8 и 19 аминокислот существенного влияния на активность фермента не оказывает [18, с. 376-393, 21, с. 4643]. Фосфорилирование сериновых остатков тирозингидроксилазы осуществляет белок PINK1 (PTEN-induced kinase 1, PTEN – Phosphatase and tensin homolog deleted on chromosome 10), кодируемый одноименным геном.

Митохондриальный белок PINK1 состоит из 581 остатка аминокислот, его масса – 68 кДа. В его структуре выделяют MTS (Mitochondrial targeting signal) домен, необходимый для направленного транспорта в митохондрии, трансмембранный участок и домен серин-треониновой протеинкиназы, который нужен для ферментативной активности данного белка.

Большинство мутаций гена белка PINK1, ассоциированных с болезнью Паркинсона, локализованы в его киназном домене [25, с. 599]. С активностью белка PINK1 функционально связан белок Parkin, кодируемый геном PRKN. Оба белка отвечают за митофагию при повреждении митохондрий, а также за дифференцировку нервных клеток. Паркин локализован как в цитоплазме, так и в митохондриях нейронов. Активность этого белка регулируется белком PINK1, который способен фосфорилировать паркин. Мутации в генах PRKN и PINK1 нарушают дифференцировку клеток и деградацию компонентов клетки (главным образом митохондрий) в лизосомах и тем самым вызывают гибель нейронов [15, с. 189].

ДОФА-декарбоксилаза – фермент, катализирующий превращение L-ДОФА в дофамин. Коферментом является пиридоксальфосфат. Ген, кодирующий данный фермент – DDC (DOPA-decarboxylase). DDC локализован на 7 хромосоме. Мутации этого гена приводят к снижению активности ДОФА-декарбоксилазы, что нарушает образование дофамина в нервных клетках.

В результате ферментативной недостаточности ДОФА-декарбоксилазы, развиваются вегетативные, двигательные и когнитивные нарушения [24, с. 812-819].

Lotsios, Arvanitis и другие авторы утверждают, что уровни DDC в спинномозговой жидкости и плазме крови, взятых от пациентов с болезнью Паркинсона, были повышены [12, с. 10179-10192]. Appleton и Khosousi уточняют, что уровень DDC повышен в ликворе и плазме при болезни Паркинсона и деменции, но не при непаркинсонических нейродегенеративных состояниях, таких как болезнь Альцгеймера [5, с. 31]. Их результаты показывают, что DDC может в будущем сыграть важную роль в клинической практике в качестве биомаркера дофаминергической дисфункции при выявлении расстройств Паркинсонизма [14, с. 1201-1209].

Основным направлением лечения болезни Паркинсона является фармакологическая терапия. Существует четыре основных класса препаратов, которые используются в лечении: L-ДОФА (Леводопа), агонисты дофамина, ингибиторы моноаминоксидазы типа В (МАО-В), ингибиторы катехол-О-метилтрансферазы (СОМТ).

В настоящее время назначение Леводопы является стандартом лечения болезни Паркинсона, поскольку она демонстрирует наивысшую эффективность в уменьшении двигательных симптомов. L-ДОФА может проникать через гематоэнцефалический барьер и достигать головного мозга, где она превращается в дофамин с участием фермента ДОФА-декарбоксилазы. Это преобразование происходит в пресинаптических окончаниях дофаминергических нейронов в черной субстанции, что приводит к увеличению концентрации нейромедиатора в этих нейронах. L-ДОФА – это гидрофильное соединение, которое быстро расщепляется ферментами желудочно-кишечного тракта и во время метаболизма в печени, а также в системном кровотоке, в результате чего период полураспада вещества составляет приблизительно 50 минут. Это приводит к низкой биодоступности Леводопы при приеме внутрь (примерно 30%) и низкому проценту L-DOPA, достигающей головного мозга (приблизительно 1%). Наиболее распространенными побочными эффектами кратковременного лечения Леводопой являются головокружение, головные боли, рвота и бессонница, в то время как длительное лечение часто приводит к дискинезиям. Чтобы противодействовать этим побочным эффектам и повысить биодоступность L-DOPA, в настоящее время назначаются препараты, включающие Леводопу и Карбидопу (Синемет и другие). Карбидопа ингибирует декарбоксилирование L-DOPA в системном кровотоке. Таким образом, совместное применение этих соединений увеличивает период полураспада L-DOPA с 50 минут до 1,5 часов, что

приводит к увеличению поступления L-DOPA в головной мозг с 1% до 5-10% [19, с. 212-224].

В последнее время для терапии болезни начали применять наночастицы (например, лиофилизированный порошок Nano-L-Dopa для интраназального применения) для повышения биодоступности L-DOPA и защиты ее от системной деградации. Они представляют собой небольшие коллоидные частицы (размером от 10 до 200 нм), модифицированные для увеличения адресности и проникновения через гематоэнцефалический барьер. Существует несколько способов введения наночастиц с лекарственным препаратом, однако, только интраназальная доставка может повысить терапевтическую эффективность за счет прямого поступления в головной мозг через обонятельный и тройничный нервы [19, с. 212-224].

Моноаминоксидаза В (МАО-В) - это фермент, расположенный на внешней мембране митохондрий, который катализирует расщепление дофамина до 3,4-дигидроксифенилуксусной кислоты в нервных клетках. В настоящее время применяются три ингибитора МАО-В: Селегилин, Разагилин и Сафинамид [18, с. 376-393]. Ингибиторы МАО-В могут облегчить симптомы болезни Паркинсона, поскольку они помогают регулировать деградацию дофамина в периферических тканях, что приводит к увеличению периода полураспада и биодоступности Леводопы в ЦНС. При изучении комбинированной терапии ингибиторами МАО-В и леводопой авторами Binde и Tvetе было обнаружено, что селегилин является наиболее эффективным препаратом [6, с. 1731-1743]. Улучшение двигательных функций наступало через 12 недель после начала приема Селегилина [16, С. 847-863]. Przuntek, Conrad и другие авторы проводили 5-летнее исследование SELEDO (Selegiline plus Levodopa), по результатам которого был сделан вывод о том, что на ранних стадиях заболевания комбинация Селегилина и Леводопы была эффективнее, чем применение монотерапии Леводопой [7, с. 612]. Как и Селегилин, Разагилин вызывает необратимое ингибирование МАО-В, но в дозах меньших в 5-10 раз. Недостатком применения Разагилина является сложность его комбинирования с другими препаратами. В отличие от Селегилина и Разагилина, ингибирование МАО-В Сафинамидом обратимо. Положительные эффекты Сафинамида были продемонстрированы через 24 недели с момента начала терапии [16, с. 847-863].

Препараты, содержащие СОМТ, катализируют превращение Леводопы в 3-О-метил-ДОФА (3-ОМД). Фермент экспрессируется во всех периферических тканях и в центральной нервной системе. СОМТ снижает концентрацию Леводопы, кроме того, продукт распада Леводопы 3-ОМД конкурирует с ней за транспорт через гематоэнцефалический барьер, снижая биодоступность препарата. По этой причине важно ингибировать СОМТ для достижения устойчивого снижения концентрации 3-ОМД. В последнее время наиболее широко применяются три ингибитора СОМТ: Толкапон, Энтакапон и Опикапон. В отличие от Энтакапона и Опикапона, Толкапон проникает через гематоэнцефалический барьер благодаря своей липофильной структуре, что приводит к ингибированию СОМТ. Однако Толкапон обладает гепатотоксичностью, которая может быть обусловлена деполаризующим действием препарата на митохондрии органа. Это существенно ограничило практическое применение Толкапона. В настоящее время может применяться комбинация Энтакапона, Леводопы и Карбидопы в одной таблетке (Леводопа-Карбидопа-Энтакапон-Тева, Сталево и другие), что облегчает дозирование препаратов, тем не менее, в некоторых случаях может потребоваться более сложный режим дозирования. Положительные эффекты Энтакапона в отношении общего клинического эффекта были получены в ходе различных исследований (Fénelon et al. 2003; Larsen et al. 2003; Onofrj et al. 2004; Koller et al. 2005; Reichmann et al. 2005). Опикапон, как и Энтакапон, действует только на периферии и не влияет на активность СОМТ в головном мозге. В открытом исследовании OPTIPARK у 393 пациентов с болезнью Паркинсона, которые находились под проспективным наблюдением в течение как минимум 3 месяцев после

начала приема Опикапона в дозе 50 мг, было отмечено значительное улучшение двигательных функций [16, с. 847-863].

Агонисты дофамина, такие как Апоморфин и Ропинирол, представляют собой препараты с липофильными свойствами, что позволяет им легко проникать через гематоэнцефалический барьер. Агонисты способны имитировать функцию дофамина посредством активации D1-подобных и D2-подобных рецепторов в различных областях мозга. Ропинирол (препарат Реквип Модутаб) - синтетический агонист дофаминовых рецепторов, обладающий селективной активностью в отношении D2-подобных рецепторов и незначительной агонистической активностью в отношении D1-подобных. При лечении болезни Паркинсона обычная доза Ропинирола составляет от 3 до 6 мг в день часто в сочетании с Леводопой/Карбидопой. Апоморфин, агонист как D1-подобных, так и D2-подобных рецепторов, является лекарственным средством с доказанной эффективностью при лечении болезни Паркинсона и единственным, обладающим симптоматическим эффектом, сходным с Леводопой [4, с. 323-332].

Как агонисты дофамина, так и ингибиторы моноаминоксидазы типа В могут применяться отдельно или в комбинации друг с другом или с Леводопой для повышения эффективности терапии при болезни Паркинсона [6, с. 1731-1743].

Современные протоколы лечения болезни Паркинсона включают Леводопу, использование ингибиторов МАО-В (Селегилин) и ингибиторов СОМТ (Энтакапон), препаратов-агонистов дофамина (Ропинирол, Апоморфин). Кроме того, в настоящее время стали активно применяться наночастицы Леводопы (Nano-L-Dopa) для интраназального введения, проникающие в ЦНС через обонятельный и тройничный черепные нервы, что предотвращает расщепление молекул L-DOPA ферментами желудочно-кишечного тракта в случае перорального приема. Несмотря на то, что рассмотренные нами в данной статье препараты для лечения болезни Паркинсона обладают различными фармакодинамическими свойствами, действие их направлено на повышение концентрации дофамина в центральной нервной системе, способствующее уменьшению симптомов заболевания. Мнения специалистов сходятся в том, что стандартной схемы лечения не существует, поэтому каждому пациенту необходимо индивидуально подбирать комбинацию лекарственных препаратов, которая обеспечит максимальную эффективность терапии, стабилизирует состояние и повысит качество жизни пациента. Возможные сочетания ранее разработанных препаратов, доработка формул в направлении повышения биодоступности, а также создание новых, более действенных медикаментозных средств, являются вектором развития дальнейших научных медицинских исследований.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Перспективные биохимические маркеры болезни Паркинсона / О.А. Гусякова [и др.] // Вестник РГМУ. 2023. № 4. С. 73-77.
2. Дофаминергическая регуляция нервной проводимости / Д.С. Калинина [и др.] // Сборник трудов XXV научной школы-конференции молодых ученых по физиологии и высшей нервной деятельности и нейрофизиологии. 2021. №1. С. 140-144.
3. Применение виртуальной реальности в лечении нарушений ходьбы у пациентов с болезнью Паркинсона / С.П. Наталевич [и др.] // Саратовский научно-медицинский журнал. 2021. №1. С. 132-136.
4. Alonso-Canovas A., Martínez-Castrillo J.C. Apomorfina: un poderoso aliado en la enfermedad de Parkinson [Apomorphine: a powerful ally in Parkinson's disease] // Revista de neurologia. 2021. Vol. 72. No. 9. pp. 323-332.
5. DOPA-decarboxylase is elevated in CSF, but not plasma, in prodromal and de novo Parkinson's disease / E. Appleton [et al.] // Translational neurodegeneration. 2024. Vol. 13. No. 1. pp. 31.
6. Tvette, I. F., Gåsemeyr, J. I., Natvig, B., & Klemp, M. Comparative effectiveness of dopamine agonists and monoamine oxidase type-B inhibitors for Parkinson's disease: a multiple treatment comparison

meta-analysis / C.D. Binde // European journal of clinical pharmacology. 2020. Vol. 76. No. 12. pp. 1731-1743.

7. Church F.C. Treatment Options for Motor and Non-Motor Symptoms of Parkinson's Disease // Biomolecules. 2021. Vol. 11. No. 4. pp. 612.

8. Ma, T. C., Alberico, S. L., Ding, Y., Jin, L., & Kang, U. J. Substantia Nigra Pars Reticulata Projections to the Pedunculopontine Nucleus Modulate Dyskinesia / Y. Hu [et al.] // Movement disorders: official journal of the Movement Disorder Society. 2023. Vol. 38. No. 10. pp. 1850-1860.

9. Vahlberg, T., Stoessl, A. J., Strafella, A. P., & Antonini, A. Dopamine Receptors in Parkinson's Disease: A Meta-Analysis of Imaging Studies / V. Kaasinen // Movement disorders: official journal of the Movement Disorder Society. 2021. Vol. 36. No. 8. pp. 1781-1791.

10. Kang Yongbo. Gut Microbiota and Parkinson's Disease: Implications for Faecal Microbiota Transplantation Therapy // ASN neuro. 2021. Vol. 13. No. 7. pp. 13-17.

11. Lee, J., Muzio M.R. Neuroanatomy, Extrapyramidal System // StatPearls. 2022. Vol. 6. No. 2. pp. 3-5.

12. Expression of Human L-Dopa Decarboxylase (DDC) under Conditions of Oxidative Stress / N.S. Lotsios [et al.] // Current issues in molecular biology. 2023. Vol. 45. No. 12. pp. 10179-10192.

13. Pauwels Ernest K.J., and Gerard J. Boer. Parkinson's Disease: A Tale of Many Players // Medical principles and practice: international journal of the Kuwait University, Health Science Centre. 2023. Vol. 32. No. 3. pp. 155-165.

14. DOPA decarboxylase is an emerging biomarker for Parkinsonian disorders including preclinical Lewy body disease / J.B. Pereira [et al.] // Nature aging. 2023. Vol. 3. No. 10. pp. 1201-1209.

15. PINK1/PARKIN signalling in neurodegeneration and neuroinflammation / P.M.J. Quinn [et al.] // Acta neuropathologica communications. 2020. Vol. 8. No. 1. pp. 189.

16. Clinical benefit of MAO-B and COMT inhibition in Parkinson's disease: practical considerations / M. Regensburger [et al.] // Journal of neural transmission. 2023. Vol. 130. No. 6. pp. 847-861.

17. Rosas-Cruz A., Salinas-Jazmín N., Velázquez M.A.V. Dopamine Receptors in Cancer: Are They Valid Therapeutic Targets? // Technology in cancer research & treatment. 2021. Vol. 20. No. 11. pp. 38-40.

18. Tyrosine hydroxylase phosphorylation is under the control of serine 40 / J. Stoop [et al.] // Journal of neurochemistry. 2023. Vol. 167. No. 3. pp. 376-393.

19. Levodopa-loaded nanoparticles for the treatment of Parkinson's disease. Journal of controlled release / E.F. van Vliet [et al.] // official journal of the Controlled Release Society. 2023. Vol. 360. No. 17. pp. 212-224.

20. The cerebellum directly modulates the substantia nigra dopaminergic activity / Washburn S. [et al.] // Nature neuroscience. 2024. Vol. 27. No. 3. pp. 497-513.

21. Yi L.X., Tan E.K., Zhou Z.D. Tyrosine Hydroxylase Inhibitors and Dopamine Receptor Agonists Combination Therapy for Parkinson's Disease. International journal of molecular sciences. 2024. Vol. 25. No. 9. pp. 4643.

22. Yamakado, Hodaka, Ryosuke Takahashi. Experimental Animal Models of Prodromal Parkinson's Disease // Journal of Parkinson's disease. 2024. Vol. 14. No. 2. pp. 369-379.

23. Yang Y. Functional Selectivity of Dopamine D₁ Receptor Signaling: Retrospect and Prospect. International journal of molecular sciences. 2021. Vol. 22. No. 21. pp. 114-119.

24. The Role of Single Nucleotide Polymorphisms of Monoamine Oxidase B, Dopamine D₂ Receptor, and DOPA Decarboxylase Receptors Among Patients Treated for Parkinson's Disease / B. Zapala [et al.] // Journal of molecular neuroscience. 2022. Vol. 72. No. 4. pp. 812-819.

25. The role of tyrosine hydroxylase-dopamine pathway in Parkinson's disease pathogenesis / Z.D. Zhou [et al.] // Cellular and molecular life sciences. 2022. Vol. 79. No. 12. pp. 599.

Поступила в редакцию: 14.04.2025

Принята в печать: 07.05.2025

© Левина Д.Е., Фертикова Н.С., 2025.